

Elektron poçt kommunikasiya əsasında ekspert rəyinə əsaslanan keyfiyyətli məlumat

Tarix: 18.04.2026

Bu tədqiqat çərçivəsində Azərbaycan üzrə müvafiq dövlət qurumunun nümayəndəsi ilə e-mail vasitəsilə yazışma aparılmış və ekspert rəyi əldə edilmişdir. Kommunikasiya aşağıdakı elektron poçt ünvanları vasitəsilə həyata keçirilmişdir:

ff.huseynli@gmail.com və ulvimammadly@gmail.com.

Təqdim olunan cavablar “İqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və dayanıqlı turizm strategiyaları: Azərbaycan və Qazaxıstan nümunələri - empirik analiz edilməklə” mövzusunda aparılan elmi araşdırma üçün istifadə edilmişdir.

Sorğu sualları:

1. Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri hansı səviyyədə müşahidə olunur?
2. Mədəni irs obyektlərinin qorunması ilə bağlı strategiyalarda iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər nə dərəcədə nəzərə alınır?
3. Dayanıqlı turizm yanaşmaları mədəni irs obyektlərinin idarə olunmasında hansı formada tətbiq olunur?
4. İqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə qarşı mədəni irs obyektlərinin qorunması üçün hansı adaptasiya və qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir?
5. Sizin fikrinizcə, gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin mədəni irs və turizm sektoruna təsirinin azaldılması üçün hansı strateji addımlar daha effektiv ola bilər?

Ekspert cavabları:

1. Son dövrlər Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri daha geniş şəkildə müşahidə olunmaqdadır. Xüsusilə temperatur artımı və yağıntı rejiminin dəyişməsi abidələrdə eroziya proseslərini gücləndirərək onların fiziki vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. Arxeoloji sahələr bu təsirlərə daha həssas hesab olunur.
2. Mədəni irsin qorunması ilə bağlı strateji sənədlərdə iqlim dəyişmələri və ekoloji risklər nəzərə alınmaqdadır. Bu istiqamətdə risklərin qiymətləndirilməsi və uzunmüddətli qoruma tədbirlərinin planlaşdırılması prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən edilmişdir.
3. Dayanıqlı turizm yanaşmaları mədəni irs obyektlərində ziyarətçi axınının tənzimlənməsi və ətraf mühitə təsirlərin minimuma endirilməsi vasitəsilə tətbiq olunur. Bu yanaşma həm mədəni irsin qorunmasına, həm də turizmin davamlı inkişafına xidmət edir.
4. İqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə qarşı monitorinq sistemlərinin gücləndirilməsi, bərpa və konservasiya işlərində müasir texnologiyaların tətbiqi, eləcə də riskə həssas abidələrdə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi həyata keçirilir. Bununla yanaşı,

mütəxəssislərin bu sahədə bilik və bacarıqlarının artırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır.

5. Gələcəkdə iqlim dəyişmələrinin təsirinin azaldılması üçün inteqrasiya olunmuş idarəetmə yanaşmalarının gücləndirilməsi, elmi tədqiqatların genişləndirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi daha effektiv hesab olunur. Eyni zamanda, rəqəmsallaşdırma və innovativ texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi mədəni irsin qorunmasında mühüm rol oynaya bilər.

Mənbə (istinad forması)

Hüseynli, F. (2026). *Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin mədəni irs obyektlərinə təsiri və qorunma tədbirləri üzrə ekspert rəyi*. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti, mətbuat katibi. E-mail vasitəsilə şəxsi kommunikasiya.